

➤ Preprints

Qu'est-ce que c'est un preprint?

Un preprint est un **manuscrit scientifique** qui est téléchargé par les auteurs sur un **serveur public**

En quoi ça me concerne?

Revendication de l'antériorité

En déposant un preprint, les chercheurs peuvent divulguer leurs derniers résultats immédiatement et sans barrières d'accès.¹

Ils attirent plus de citations

Les articles de revues ont 36% plus de citations s'ils ont un preprint précédente associé.²

Recevoir des commentaires

Ils permettent d'améliorer le manuscrit en recevant des commentaires sur le travail avant publication dans une revue.³

Preuve de productivité

Un preprint fournit une preuve publique du travail scientifique aux agences de financement et aux comités d'évaluation et de recrutement.⁴

Infographie créée par les ASAPbio Fellows :

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
et Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ ASAPbio

Pour plus d'informations veuillez visiter [ASAPbio.org](https://www.asapbio.org)

Références:

1. Vale and Hyman. *eLife* 2016;5:e16931 doi: 10.7554/eLife.16931
2. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

3. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
4. [asapbio.org/funder-policies](https://www.asapbio.org/funder-policies)

Les preprints augmentent la visibilité de votre travail scientifique!

7 million de
vues de résumés

En février 2020, le serveur de preprints bioRxiv a atteint 7 millions de vues par mois.¹

3 million de
téléchargements par mois

En mars 2020, bioRxiv a atteint 3 million de téléchargements de preprints par mois.¹

30,000
tweets par mois

Chaque mois, 30,000 tweets citent et commentent les dernières preprints.²

40% plus de
tweets
pour les preprints
de bioRxiv

Les preprints augmentent la visibilité des recherches sur Twitter et sa portée auprès des lecteurs.³

37% reçoivent
des commentaires

37% des auteurs des preprints en bioRxiv reçoivent des commentaires par email.²

36% d'augmentation
des citations

Les articles de revues ont 36% plus de citations s'ils ont un preprint précédente associé.⁴

Infographie créée par les ASAPbio Fellows :
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
et Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Pour plus d'informations veuillez visiter **ASAPbio.org**

Références:

1. bioRxiv API: <https://api.biorxiv.org/reports/usage>
2. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>

3. Fraser *et al.* *Quantitative Science Studies*, 1(2), 618–638
https://doi.org/10.1162/qss_a_00043
4. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

Augmentez la portée de votre travail scientifique

Rejoignez la communauté de preprints qui ne cesse de grandir

125,000

preprints scientifiques et médicales en 2020.¹

7 million de

vues de résumés par mois.²

3 million de

téléchargements par mois.²

30,000

tweets par mois.³

37%

des auteurs reçoivent des commentaires par email.³

36%

d'augmentation des citations.⁴

205

possibilités pour transférer de bioRxiv à des revues scientifiques.⁵

13

agences de financement ont des politiques exigeant ou recommandant les preprints.⁶

Infographie créée par les ASAPbio Fellows :
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
et Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Pour plus d'informations veuillez visiter [ASAPbio.org](https://asapbio.org)

Références:

1. Europe PMC <https://europepmc.org/>
2. bioRxiv Reports <https://api.biorxiv.org/reports/>
3. Richard Sever *et al.* (2019) bioRxiv: the preprint server for biology. bioRxiv. doi: 10.1101/833400

4. Darwin Y Fu *et al.* (2019) Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. *eLife*. doi: 10.7554/eLife.52646
5. <https://www.biorxiv.org/about-biorxiv>
6. <https://asapbio.org/funder-policies>

Les avantages d'inclure des preprints dans les Journal Clubs

Aide les auteurs à renforcer leur travail

Les commentaires seront utiles aux auteurs pour améliorer leur travail avant la publication.

Discute de la science en temps réel

Cela centre la discussion sur la recherche qui est en cours de développement en ce moment.

Augmente la visibilité de ton profil et celui de ton groupe

Partage les révisions publiquement afin de donner de la visibilité à ton travail, partage tes commentaires avec les auteurs pour ouvrir la porte à de futures collaborations.

Aucune restriction sur les articles à inclure

Les preprints sont gratuits et accessibles à tous.

Concentre-toi sur la science

Éloigne-toi du facteur d'impact et concentre-toi sur le manuscrit et sur l'enseignement et l'apprentissage de compétences fondamentales.

Infographie créée par les ASAPbio Fellows :

Christine Cucinotta (@chrstn_e), Sandra Franco-Iborra (@sandrafranib),
Thabiso Motaung (@Thabiso39019591), Fabio Palmieri (@Palmieri_F_),
Pablo Ranea-Robles (@pranea)

➤ Vérification des faits sur les preprints

Protection contre le 'scooping'

Les preprints vous permettent d'établir l'antériorité de vos découvertes. 99,3% des auteurs de preprints n'ont signalé aucun problème par rapport au 'scooping'.¹

Les preprints sont compatibles avec les revues

Plus de 1,200 revues scientifiques ont des politiques éditoriales permettant le dépôt de preprints.²

Les preprints sont de bonne qualité

Dans les deux ans suivant leur parution dans bioRxiv, les deux tiers des preprints ont été publiés dans une revue scientifique.³ La qualité de communication dans les preprints est similaire à celle des articles qui ont passé la révision par les pairs.⁴

Un chemin plus fluide pour la publication

De nombreuses revues permettent le transfert de manuscrits à partir de serveurs de preprints.¹ Certaines revues ont des éditeurs qui repèrent les derniers preprints et invitent la soumission à leurs revues.

Infographie créée par les ASAPbio Fellows :
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
et Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ ASAPbio

Pour plus d'informations veuillez visiter ASAPbio.org

Références:

1. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
2. Sherpa Romeo: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>
3. Abdill and Blekman. *eLife* 2019;8:e45133
doi: 10.7554/eLife.45133

4. Carneiro, C.F.D. *et al.* Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Res Integr Peer Rev* 5, 16 (2020).
<https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>

Les preprints en biologie en chiffres

Un nouveau preprint toutes les 4 minutes

125,000 preprints en biomedicine ont été déposés en 2020.¹

240% de croissance en 2020

Les preprints représentaient 8% de la littérature dans PubMed contre 3.2% en 2019.¹

Plus de 40 serveurs de preprints

Large gamme de serveurs de preprints disponibles pour la biologie, la recherche biomédicale et clinique.²

Plus de 100,000 citations

Les preprints en biomedicine ont reçu 106,040 citations en 2020.³

Infographie créée par les ASAPbio Fellows :

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema et Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

 ASAPbio

Pour plus d'informations veuillez visiter ASAPbio.org

Références:

1. EuropePMC <https://europepmc.org/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>

3. Dimensions database <https://app.dimensions.ai/discover/publication>

➤ Agissez pour soutenir les preprints

Vous avez 5 minutes ?

- Tweetez le dernier preprint que vous avez lu, retweetez les messages d'un collègue à propos de leur preprint
- Configurer [une alerte par e-mail](#) vers un serveur de preprints
- Inscrivez-vous à [une newsletter](#) répertoriant les preprints récemment publiées mentionnées sur Twitter
- Choisissez [un autocollant](#) ou partagez [une infographie d'ASAPbio](#)

Vous avez 30 minutes ?

- Lisez un preprint
- Rédigez un fil Twitter sur un preprint en commentant les résultats de l'étude
- Organisez une discussion lors de votre prochaine réunion de laboratoire sur les avantages et les inconvénients de déposer des preprints pour votre recherche

Vous avez 2 heures ?

- Évaluez un preprint et publiez votre évaluation publiquement
- Participez à un podcast, par ex. [Preprints in Motion](#)
- Rédigez un blog sur votre intérêt pour les preprints ou sur le dernier preprint que vous avez lu
- Invitez l'auteur d'un preprint à le présenter dans votre journal club ou à votre institution

Vous voulez en savoir plus ?

- Consultez la page web d'ASAPbio asapbio.org pour des événements à venir sur les preprints ou inscrivez-vous pour la newsletter ASAPbio : asapbio.org/newsletter

- Visitez la page de ressources de preprints d'ASAPbio pour des ressources sur les preprints, infographies, la liste des questions fréquemment posées sur les preprints et plus encore : asapbio.org/preprint-info

Prenez part

- Rejoignez la communauté d'ASAPbio sur tinyurl.com/ASAPbio
- Rejoignez un des journal club en ligne organisé par [PREreview](#)
- Rejoignez [preLights](#), une communauté de chercheurs en début de carrière qui écrivent des résumés sur les preprints qu'ils trouvent intéressants

Infographie créée par les ASAPbio Fellows : Umar Ahmad, Christine Ferguson et Sumeet Pal Singh

Traduction : Iratxe Puebla

Pour plus d'informations sur les preprints veuillez visiter
ASAPbio.org

Deposez votre preprint en 5 étapes

1. Obtenez l'approbation de tous vos co-auteurs

Des questions? Visitez les ressources sur les preprints disponibles sur asapbio.org/preprint-info

2. Choisissez un serveur de preprints

Un répertoire des serveurs de preprints est disponible sur asapbio.org/preprint-servers. Considérez où publier selon le type de manuscrit (recherche primaire, revue narrative), la discipline, la visibilité et l'indexation du serveur

3. Vérifier les politiques éditoriales des revues

Une grande majorité des revues en biologie acceptent les preprints. Des informations sur les politiques éditoriales relatives aux preprints de diverses maisons d'édition sont disponibles sur [Wikipedia](https://fr.wikipedia.org)

4. Choisissez une licence

Consultez [la page ASAPbio des questions fréquemment posées sur les licences](#) pour plus d'informations sur les droits d'auteur et les options de licence pour les preprints

5. Préparez votre manuscrit

Préparez le manuscrit selon les directives du serveur de preprints, en étant aussi minutieux que pour la soumission à une revue. Déposez tout code/données/réactifs que vous souhaitez partager dans des entrepôts appropriés

Déposez le preprint !

Partagez-le avec vos collègues via les réseaux sociaux ou par e-mail

Le processus de publication

En tant qu'article de revue scientifique

En tant que un preprint

Preuve de productivité

De nombreuses agences de financement acceptent les preprints pour des demandes de subventions. Les preprints reçoivent un DOI** et peuvent être cités.

Large visibilité

Les preprints sont disponibles via des outils de recherche tels que Google Scholar ou Europe PMC.

Compatibles avec les revues

La plupart des revues en biologie acceptent les preprints.

Protection contre le 'scooping'

De nombreuses revues scientifiques proposent des politiques de «protection contre le scoop» qui active à compter de la date de publication du preprint.

 ASAPbio

Pour plus d'informations veuillez visiter ASAPbio.org

* Peut-être derrière un paywall

** arXiv utilise son propre système d'identifiants persistants pour les preprints

Infographie créée par les ASAPbio Fellows : Umar Ahmad, Christine Ferguson et Sumeet Pal Singh

Traduction : Iratxe Puebla